

ФУНКЦИОНАЛЬНО- КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Тиллаев Саидбек Собир угли

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354745>

Всем пациентам, перенесшим плановые операции на тонком кишечнике, в послеоперационном периоде проводилась контролируемая пациентом внутривенная анальгезия (КПА) морфином [11]. Кроме того, пациенты исследуемой группы получали внутривенную инфузию лидокаина 1мг/мин в течение 24 ч после операции. На фоне инфузии лидокаина отмечалось снижение средней интенсивности послеоперационной боли, в частности, через 24 ч после операции она составляла $26,1 \pm 8,2$ по 100-балльной ВАШ, а в группе сравнения – $45,4 \pm 6,4$. Появление первых перистальтических шумов в группе лидокаина было отмечено через $88,3 \pm 6,8$ ч, у пациентов, получавших плацебо – через $116 \pm 10,1$ ч (на 28 ч позже). Интересно отметить, что на фоне введения лидокаина не было отмечено снижения средних доз морфина, в сравнении с группой плацебо, т. е. более раннее восстановление моторики ЖКТ в данном исследовании нельзя объяснить опиоидсберегающим эффектом. Инфузия лидокаина позволяла выписывать пациентов из клиники в среднем на сутки раньше. Парез кишечника является достаточно серьезной проблемой в острой фазе травмы спинного мозга. Внутривенная инфузия лидокаина со скоростью 2–3мг/мин позволяла устранить парез кишечника в течение 10–20 ч у пациентов, резистентных к терапии неостигмином [15]. Признаков системной токсичности лидокаина ни в одной из работ не было отмечено. Она, как известно, имеет дозозависимый характер и проявляется обычно при скорости инфузии >3 мг/мин и достижении концентрации препарата в плазме >5 мкг/мл [16].

Использованная литература:

1. Олимова А. З., Шодиев У. М. Репродуктив Ёшдаги эркаларда бепуштлик сабаблари: Бухоро тумани эпидемиологияси //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 499-502.
2. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.
3. Olimova A. Z. ECHINOCOCCOSIS OF LIVER OF THREE MONTHLY WHITE RAT //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-466.

4. Олимова А. З. Морфологические и морфометрические особенности печени белых беспородных трех месячных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы вызванной экспериментальным путём //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 557-563.
5. Oglu M. Z. M., Zokirovna O. A. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
6. Олимова А. З., Турдиев М. Р. БУХОРО ШАҲРИДА МЕЪДА ВА ЁН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРАСИ УЧРАШ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 642-647.
7. Zokirovna O. A. Modern Concepts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 97-101.
8. Zokirovna O. A. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 93-96.
9. Зокировна, Олимова Азиза и Тешаев Шухрат Джумаевич. «Морфологические аспекты печени белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы, вызванной экспериментально в виде дорожно-транспортного происшествия». Scholastic: Journal of Natural and Medical Education 2.2 (2023): 59-62.
10. Zokirovna O. A. Comparative characteristics of the morphological parameters of the liver at different periods of traumatic brain injury //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 139-142.
11. Zokirovna O. A. Macroand microscopic structure of the liver of threemonthly white rats //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 309-312.
12. Олимова А. З. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 551-556.
13. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.

14. Zokirovna O. A. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019. – 2022.
15. Zokirovna O. A., PREVALENCE R. M. M. EPIDEMIOLOGY OF CANCER OF THE ORAL CAVITY AND THROAT IN THE BUKHARA REGION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 545-550.
16. Olimova A. Z. The frequency of occurrence of my uterus In women of reproductive age //JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND STABILITY (JARS). – 2021. – T. 1. – №. 06. – C. 551-556.
17. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). MODERN PRINCIPLES OF THE EFFECT OF HEMODIALYSIS THERAPY ON HEART RATE. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 80–85. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/28>
18. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EPIDIDYMIS UNDER IRRADIATION. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 96–100. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/31>
19. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). THE INCIDENCE OF CANCER OF THE ORAL CAVITY AND PHARYNX IN THE BUKHARA REGION. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 86–89. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/29>
20. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). INFLUENCE OF ALCOHOL INTOXICATION ON THE HEART TISSUE OF RATS IN THE EXPERIMENT. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 90–95. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/30>
21. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Modern Aspects of the Etiology of Gastric Ulcer and Its Complications. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(3), 163–166. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/208>
22. Zokirovna O. A., Jumaevich T. S. Morphological Aspects of the Liver of White Outbred Rats After Severe Traumatic Brain Injury Caused Experimentally in the Form of a Road Accident //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 59-62.
23. Aziza Zokirovna Olimova GASTRIC ULCER AND ITS COMPLICATIONS // Scientific progress. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gastric-ulcer-and-its-complications> (дата обращения: 28.09.2023).

24. Olimova Aziza Zokirovna. (2022). TECHNIQUE FOR CUTTING BIOPSY AND SURGICAL MATERIAL IN THE PRACTICE OF PATHOLOGICAL ANATOMY AND FORENSIC MEDICINE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(7), 116–120. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PSQ59>
25. Zhumayevich N. F., Zokirovna O. A. PATHOMORPHOLOGY OF GASTRIC CANCER //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 330-333.
26. Zokirovna O. A. Epidemiological and Etiological Data of Morphogenesis and Pathomorphology of Congenital Heart Diseases in Children //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 88-91.

